

Timestamp	Jenis Kelamin	Usia	E-Commerce yang diketahui.	Transaksi m	Jenis produk yang sering dilihat pada E-Commer
3/9/2025 17.58.17	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025 18.02.35	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025 18.03.49	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025 18.17.26	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025 18.24.29	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025 18.55.45	Perempuan	20-30	Shopee, Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/9/2025 19.27.32	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Aksesoris
3/9/2025 20.00.39	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Aksesoris
3/9/2025 20.13.10	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Peralata
3/9/2025 20.23.55	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/9/2025 20.25.03	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025 20.27.21	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/9/2025 20.40.20	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/9/2025 20.40.32	Perempuan	20-30	Shopee,	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025 20.48.34	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Elektronik, Spare Part Kendaraan
3/9/2025 20.51.26	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/9/2025 20.55.13	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Aksesoris
3/9/2025 21.07.22	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Aksesoris
3/9/2025 21.07.40	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025 21.27.02	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, E
3/9/2025 21.29.27	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, Bukalapak	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/9/2025 21.29.47	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025 21.35.47	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025 21.36.42	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/9/2025 21.43.57	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025 21.47.21	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/9/2025 22.04.58	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Aksesoris
3/9/2025 22.11.05	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025 22.11.19	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/9/2025 22.12.43	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/9/2025 22.22.55	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Elektronik, Bahan Baku Usaha

3/9/2025	22.24.25	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	>11 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/9/2025	22.51.38	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025	22.54.58	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/9/2025	22.55.57	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025	22.59.55	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, tiktok shop	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025	23.01.34	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/9/2025	23.16.44	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/9/2025	23.31.36	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Skincare, Elektronik
3/9/2025	23.50.59	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/9/2025	23.54.03	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian, Skincare, Elektronik, Aksesoris
3/10/2025	0.01.27	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/10/2025	0.06.16	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	0.17.07	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/10/2025	0.33.18	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	1.15.48	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/10/2025	2.22.56	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/10/2025	3.45.24	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/10/2025	4.53.15	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare, Peralatan Ru
3/10/2025	5.38.09	Perempuan	20-30	Shopee, Zalora, tiktokshop	<5 kali	Pakaian
3/10/2025	5.50.30	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Makeup
3/10/2025	5.52.46	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/10/2025	6.02.26	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/10/2025	8.26.09	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	8.45.54	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/10/2025	9.11.05	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/10/2025	9.34.34	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/10/2025	10.48.28	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/10/2025	11.45.01	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	11.50.17	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/10/2025	12.45.07	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	12.47.22	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	13.56.09	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/10/2025	16.07.30	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/10/2025	16.25.17	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian

3/10/2025	20.14.21	Laki-Laki	<20	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Elektronik
3/11/2025	13.16.24	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.17.15	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	13.18.08	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.19.06	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.19.57	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	13.20.53	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, E
3/11/2025	13.21.57	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	13.22.26	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	13.23.26	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.24.40	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	13.26.39	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/11/2025	13.27.33	Perempuan	31-40	Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	13.27.47	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.29.04	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	13.30.15	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/11/2025	13.31.31	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/11/2025	13.31.55	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	13.34.16	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	13.35.55	Laki-Laki	<20	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Elektronik, Aksesoris
3/11/2025	13.37.20	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/11/2025	13.38.34	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/11/2025	13.39.43	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.40.29	Perempuan	20-30	Tokopedia	>11 kali	Elektronik
3/11/2025	13.41.33	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.41.37	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.42.20	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	13.43.02	Laki-Laki	31-40	Blibli	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	13.43.02	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.44.12	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Zalora, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per
3/11/2025	13.44.48	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.45.38	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.46.21	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Peralata
3/11/2025	13.48.29	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	13.49.10	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	13.51.08	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	13.53.20	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Elektronik, Ak

3/11/2025	13.53.27	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	13.54.36	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	13.55.11	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	13.55.51	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	13.56.44	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	13.59.15	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare, Elektronik
3/11/2025	14.00.10	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	14.01.36	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/11/2025	14.02.49	Laki-Laki	31-40	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	14.03.50	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	14.04.24	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	14.04.58	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	14.10.16	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	14.11.50	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.12.43	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	14.13.36	Perempuan	31-40	Shopee	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	14.15.09	Perempuan	20-30	Shopee, Blibli	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.16.28	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	14.18.08	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.19.09	Laki-Laki	31-40	Shopee	<5 kali	Elektronik
3/11/2025	14.20.12	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	14.21.04	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.22.37	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.23.41	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	14.24.55	Perempuan	31-40	Shopee	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	14.26.01	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.27.02	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Aksesoris
3/11/2025	14.28.08	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	14.29.01	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.30.06	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	14.31.04	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	14.31.50	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Aksesoris
3/11/2025	14.43.52	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	14.45.59	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	14.47.12	Laki-Laki	>40	Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Jasa, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	14.48.30	Laki-Laki	31-40	Tokopedia, Lazada, Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Peralatan Rur
3/11/2025	14.49.50	Perempuan	<20	Shopee, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare, Elektronik

3/11/2025	14.50.49	Laki-Laki	>40	Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Peralatan Rumah
3/11/2025	14.51.55	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	14.59.40	Perempuan	>40	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	>11 kali	Jasa, Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.00.52	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Peralatan Rur
3/11/2025	15.03.17	Laki-Laki	>40	Tokopedia, Lazada	>11 kali	Jasa, Pakaian, Peralatan Rumah Tangga, Elekt
3/11/2025	15.04.44	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	15.06.25	Laki-Laki	31-40	Shopee, Tokopedia, Blibli	<5 kali	Jasa, Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	15.09.23	Laki-Laki	20-30	Tokopedia, Blibli	<5 kali	Pakaian, Elektronik
3/11/2025	15.10.26	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/11/2025	15.11.59	Perempuan	>40	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, E
3/11/2025	15.13.01	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Aksesoris
3/11/2025	15.13.59	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincar
3/11/2025	15.15.00	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Aksesoris
3/11/2025	15.16.01	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Zalora	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	15.17.10	Laki-Laki	20-30	Tokopedia, Lazada, Blibli	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	15.43.48	Perempuan	31-40	Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	15.44.14	Laki-Laki	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Jasa, Pakaian, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.44.15	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli	<5 kali	Skincare
3/11/2025	15.44.47	Perempuan	31-40	Tokopedia, Lazada, Zalora	>11 kali	Pakaian, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.45.09	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	15.45.54	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	15.46.46	Laki-Laki	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	15.47.07	Perempuan	31-40	Tokopedia, Zalora	6-10 kali	Pakaian, Elektronik
3/11/2025	15.48.21	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	15.48.24	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.48.51	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	15.49.12	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	15.49.41	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Elektronik
3/11/2025	15.50.07	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	15.50.28	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Peralatan Rumah
3/11/2025	15.50.49	Laki-Laki	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Peralatan Rumah Tang
3/11/2025	15.51.12	Laki-Laki	31-40	Tokopedia, Zalora	6-10 kali	Pakaian, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.51.36	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	15.51.58	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman
3/11/2025	15.52.01	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	15.52.29	Perempuan	20-30	Lazada, Zalora	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Elektronik
3/11/2025	15.53.07	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Zalora	>11 kali	Skincare

3/11/2025	15.53.19	Perempuan	20-30	Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	15.53.26	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	15.53.51	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Elektror
3/11/2025	15.54.45	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Jasa
3/11/2025	15.55.43	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	15.56.36	Laki-Laki	20-30	Shopee, Zalora	<5 kali	Skincare
3/11/2025	15.58.24	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	15.59.18	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Elektronik
3/11/2025	15.59.27	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Elektronik
3/11/2025	15.59.36	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	16.13.31	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	16.14.50	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman, Peralatan Rumah Tang
3/11/2025	16.15.42	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Skincare, Elektronik
3/11/2025	16.16.44	Perempuan	20-30	Shopee, Zalora	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	16.17.49	Perempuan	31-40	Shopee	<5 kali	Jasa
3/11/2025	16.18.43	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Skincare
3/11/2025	16.19.42	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	16.20.13	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	16.20.39	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	16.23.52	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	16.23.59	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Elektronik
3/11/2025	16.25.15	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	16.26.29	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	>11 kali	Aksesoris
3/11/2025	16.32.02	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	16.33.26	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	16.36.04	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Skincare
3/11/2025	16.37.21	Laki-Laki	20-30	Zalora	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	16.39.43	Perempuan	31-40	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/11/2025	16.41.06	Perempuan	20-30	Lazada	>11 kali	Pakaian
3/11/2025	16.42.24	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	16.44.28	Perempuan	31-40	Blibli	>11 kali	Pakaian
3/11/2025	17.13.22	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	17.14.03	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	17.15.59	Perempuan	31-40	Shopee	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	17.16.33	Perempuan	31-40	Shopee	6-10 kali	Skincare
3/11/2025	17.17.01	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/11/2025	17.17.39	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Per

3/11/2025	17.17.54	Laki-Laki	>40	Shopee	<5 kali	Elektronik
3/11/2025	17.18.12	Perempuan	<20	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.19.31	Perempuan	<20	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	17.20.00	Laki-Laki	31-40	Shopee	>11 kali	Elektronik
3/11/2025	17.21.14	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	>11 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	17.21.30	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	17.21.48	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	17.22.09	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	17.22.18	Laki-Laki	31-40	Shopee	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga, Elektronik
3/11/2025	17.22.43	Perempuan	31-40	Zalora	>11 kali	Pakaian
3/11/2025	17.22.52	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Elektror
3/11/2025	17.23.22	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	17.23.39	Laki-Laki	31-40	Shopee, Blibli	6-10 kali	Jasa, Pakaian, Elektronik
3/11/2025	17.24.07	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/11/2025	17.24.12	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Elektronik
3/11/2025	17.24.43	Laki-Laki	31-40	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	17.25.19	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.26.06	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	17.26.34	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Lazada	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks
3/11/2025	17.27.16	Perempuan	31-40	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/11/2025	17.27.44	Perempuan	>40	Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	17.28.03	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Pakaian, Skincare, Elektronik, Aksesoris
3/11/2025	17.29.09	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga
3/11/2025	17.29.38	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia, Zalora, Blibli	>11 kali	Jasa, Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tang
3/11/2025	17.29.46	Perempuan	31-40	Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/11/2025	17.30.50	Perempuan	31-40	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/11/2025	17.30.51	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Jasa, Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.32.23	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Peralatan Rur
3/11/2025	17.32.55	Perempuan	31-40	Tokopedia, Zalora	6-10 kali	Jasa, Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.33.28	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	17.33.38	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/11/2025	17.34.18	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.35.03	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	17.35.46	Perempuan	31-40	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	18.32.15	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.36.28	Perempuan	31-40	Shopee, Blibli	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Peralatan Rumah Tangga, A
3/11/2025	18.37.30	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Jasa, Elektronik

3/11/2025	18.38.25	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.39.31	Perempuan	31-40	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Pakaian, Skincare, Aksesoris
3/11/2025	18.40.29	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.41.43	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Skincare
3/11/2025	18.42.35	Perempuan	20-30	Shopee, Lazada	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.43.26	Laki-Laki	20-30	Tokopedia, Lazada	<5 kali	Jasa, Elektronik
3/11/2025	18.44.14	Perempuan	31-40	Shopee	6-10 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.45.19	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian
3/11/2025	18.46.21	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.47.12	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare
3/11/2025	18.48.06	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman, Skincare
3/11/2025	18.48.58	Laki-Laki	<20	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Elektronik
3/11/2025	18.49.50	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Skincare
3/11/2025	18.51.15	Laki-Laki	20-30	Shopee, Tokopedia	<5 kali	Jasa, Makanan dan Minuman, Elektronik
3/11/2025	18.52.24	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Elektronik, Aksesoris
3/11/2025	18.53.21	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada	<5 kali	Skincare
3/11/2025	18.54.21	Perempuan	<20	Shopee, Tokopedia	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Elek
3/13/2025	16.52.01	Laki-Laki	<20	Tokopedia	>11 kali	Jasa
3/13/2025	16.52.12	Perempuan	<20	Blibli	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	16.52.23	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	16.52.36	Laki-Laki	>40	Tokopedia	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	16.52.45	Perempuan	20-30	Tokopedia	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	16.52.54	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.53.02	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	16.53.13	Laki-Laki	<20	Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	16.53.23	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Jasa
3/13/2025	16.53.32	Perempuan	<20	Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.53.42	Laki-Laki	20-30	Lazada	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	16.53.52	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	16.54.02	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	16.54.11	Laki-Laki	<20	Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.54.21	Laki-Laki	<20	Shopee	>11 kali	Jasa
3/13/2025	16.54.29	Laki-Laki	<20	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/13/2025	16.54.38	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Jasa

3/13/2025	16.54.46	Laki-Laki	20-30	Blibli	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.54.55	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	16.55.04	Perempuan	<20	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	16.55.13	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Jasa
3/13/2025	16.55.21	Laki-Laki	<20	Shopee	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	16.55.30	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	16.55.39	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	16.55.47	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	16.55.56	Laki-Laki	31-40	Shopee	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.56.05	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	16.56.13	Perempuan	<20	Zalora	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	16.56.22	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	16.56.30	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	16.56.39	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	16.56.49	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	16.56.58	Perempuan	<20	Shopee	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	16.57.07	Perempuan	20-30	Lazada	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	16.57.15	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	16.57.24	Perempuan	31-40	Blibli	<5 kali	Skincare
3/13/2025	16.57.33	Perempuan	<20	Blibli	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	16.57.42	Laki-Laki	20-30	Zalora	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	16.57.50	Laki-Laki	20-30	Zalora	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.57.59	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	16.58.07	Perempuan	<20	Zalora	<5 kali	Skincare
3/13/2025	16.58.16	Laki-Laki	<20	Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.58.25	Perempuan	20-30	Lazada	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	16.58.34	Perempuan	20-30	Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	16.58.43	Laki-Laki	<20	Zalora	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	16.58.52	Perempuan	<20	Shopee	>11 kali	Jasa
3/13/2025	16.59.01	Perempuan	20-30	Blibli	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	16.59.10	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Skincare
3/13/2025	16.59.19	Laki-Laki	<20	Shopee	<5 kali	Skincare

3/13/2025	16.59.28	Laki-Laki	<20	Blibli	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	16.59.37	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	16.59.46	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	16.59.54	Laki-Laki	20-30	Zalora	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.00.03	Laki-Laki	20-30	Zalora	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.00.12	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.00.21	Perempuan	<20	Tokopedia	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.00.30	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.00.39	Perempuan	20-30	Zalora	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.00.48	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.00.57	Perempuan	20-30	Blibli	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.01.06	Laki-Laki	31-40	Shopee	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.01.14	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.01.23	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.01.32	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.01.42	Perempuan	<20	Shopee	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.01.51	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.02.00	Laki-Laki	<20	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.02.09	Laki-Laki	20-30	Zalora	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.02.18	Laki-Laki	<20	Tokopedia	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.02.27	Laki-Laki	>40	Tokopedia	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.02.36	Perempuan	20-30	Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.02.44	Laki-Laki	>40	Blibli	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.02.53	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.03.02	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.03.11	Perempuan	<20	Zalora	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.03.20	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.03.29	Perempuan	20-30	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.03.38	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.03.48	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.03.57	Perempuan	<20	Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.04.05	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga

3/13/2025	17.04.14	Perempuan	20-30	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.04.22	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.04.31	Perempuan	>40	Lazada	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.04.40	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.04.48	Laki-Laki	<20	Lazada	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.04.57	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.05.05	Laki-Laki	31-40	Shopee	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.05.14	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.05.22	Perempuan	20-30	Blibli	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.05.31	Perempuan	31-40	Lazada	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.05.40	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.05.48	Laki-Laki	20-30	Blibli	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.05.57	Laki-Laki	20-30	Zalora	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.06.05	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.06.14	Perempuan	20-30	Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.06.23	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.06.32	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.06.40	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.06.48	Perempuan	20-30	Lazada	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.06.57	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.07.06	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	17.07.14	Perempuan	20-30	Zalora	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.07.23	Laki-Laki	31-40	Lazada	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.07.31	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.07.40	Perempuan	>40	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.07.49	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.07.57	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.08.06	Laki-Laki	20-30	Shopee	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.08.14	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.08.23	Perempuan	>40	Blibli	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.08.32	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.08.40	Laki-Laki	<20	Lazada	6-10 kali	Makanan dan Minuman

3/13/2025	17.08.50	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.09.00	Laki-Laki	<20	Lazada	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.09.08	Laki-Laki	<20	Blibli	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	17.09.19	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.09.27	Perempuan	<20	Tokopedia	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.09.36	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.09.46	Laki-Laki	<20	Blibli	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.09.55	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.10.05	Perempuan	<20	Tokopedia	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.10.14	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.10.24	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	17.10.34	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.10.44	Perempuan	20-30	Blibli	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.10.54	Laki-Laki	<20	Lazada	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.11.03	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.11.13	Perempuan	<20	Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.11.22	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	17.11.31	Perempuan	<20	Blibli	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.11.40	Laki-Laki	31-40	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.11.50	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.12.00	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.12.09	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.12.19	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.12.27	Perempuan	20-30	Tokopedia	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.12.36	Perempuan	20-30	Blibli	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.12.45	Laki-Laki	20-30	Blibli	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.12.55	Laki-Laki	>40	Lazada	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	17.13.03	Perempuan	<20	Blibli	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.13.13	Perempuan	<20	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.13.27	Perempuan	<20	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.13.38	Laki-Laki	20-30	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.13.50	Perempuan	31-40	Tokopedia	>11 kali	Elektronik

3/13/2025	17.14.01	Perempuan	20-30	Tokopedia	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.14.13	Perempuan	31-40	Lazada	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.14.23	Laki-Laki	<20	Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.14.34	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.14.44	Laki-Laki	20-30	Lazada	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.14.54	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Jasa
3/13/2025	17.15.04	Laki-Laki	<20	Tokopedia	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.15.13	Laki-Laki	<20	Lazada	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	17.15.24	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.15.34	Laki-Laki	<20	Shopee	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.15.44	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.15.55	Laki-Laki	20-30	Blibli	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.16.04	Perempuan	31-40	Zalora	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.16.13	Laki-Laki	<20	Blibli	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.16.22	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.16.32	Perempuan	20-30	Tokopedia	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.16.41	Laki-Laki	20-30	Blibli	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.16.49	Perempuan	<20	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.16.58	Laki-Laki	<20	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.17.07	Perempuan	<20	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.17.16	Laki-Laki	<20	Zalora	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.17.26	Laki-Laki	20-30	Lazada	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.17.35	Perempuan	20-30	Lazada	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.17.43	Perempuan	20-30	Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.17.52	Laki-Laki	<20	Lazada	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	17.18.02	Laki-Laki	<20	Blibli	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.18.11	Perempuan	>40	Zalora	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.18.20	Laki-Laki	20-30	Blibli	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.18.28	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.18.37	Perempuan	<20	Lazada	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.18.45	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Skincare
3/13/2025	17.18.54	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Skincare

3/13/2025	17.19.02	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.19.11	Laki-Laki	<20	Shopee	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.19.20	Perempuan	<20	Zalora	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.19.29	Laki-Laki	20-30	Tokopedia	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.19.37	Laki-Laki	<20	Zalora	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.19.45	Perempuan	20-30	Blibli	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.19.54	Perempuan	31-40	Tokopedia	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.20.03	Laki-Laki	31-40	Tokopedia	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.20.12	Perempuan	20-30	Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.20.21	Perempuan	<20	Lazada	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.20.30	Perempuan	20-30	Lazada	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.20.39	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Skincare
3/13/2025	17.20.48	Perempuan	31-40	Blibli	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.20.57	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.21.06	Laki-Laki	20-30	Shopee	6-10 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.21.16	Laki-Laki	<20	Lazada	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.21.25	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Pakaian
3/13/2025	17.21.34	Perempuan	20-30	Shopee	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.21.43	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Jasa
3/13/2025	17.21.51	Perempuan	<20	Shopee	6-10 kali	Pakaian
3/13/2025	17.22.01	Perempuan	>40	Zalora	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.22.10	Laki-Laki	20-30	Zalora	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.22.18	Laki-Laki	31-40	Zalora	6-10 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.22.27	Laki-Laki	20-30	Lazada	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.22.36	Laki-Laki	20-30	Blibli	<5 kali	Skincare
3/13/2025	17.22.44	Perempuan	<20	Zalora	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	17.22.54	Laki-Laki	31-40	Blibli	6-10 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.23.03	Laki-Laki	20-30	Lazada	>11 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.23.12	Laki-Laki	20-30	Lazada	<5 kali	Aksesoris
3/13/2025	17.23.21	Perempuan	20-30	Shopee	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.23.29	Laki-Laki	<20	Zalora	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.23.39	Laki-Laki	20-30	Lazada	6-10 kali	Pakaian

3/13/2025	17.23.48	Laki-Laki	31-40	Zalora	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.23.57	Perempuan	20-30	Shopee	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.24.06	Laki-Laki	31-40	Shopee	>11 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/13/2025	17.24.14	Perempuan	31-40	Zalora	>11 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.24.24	Laki-Laki	20-30	Blibli	6-10 kali	Elektronik
3/13/2025	17.24.33	Laki-Laki	20-30	Blibli	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.24.41	Laki-Laki	20-30	Shopee	<5 kali	Makanan dan Minuman
3/13/2025	17.24.49	Laki-Laki	<20	Zalora	>11 kali	Elektronik
3/13/2025	17.24.58	Perempuan	20-30	Blibli	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.25.06	Laki-Laki	20-30	Zalora	<5 kali	Pakaian
3/13/2025	17.25.15	Laki-Laki	<20	Lazada	<5 kali	Elektronik
3/13/2025	17.25.23	Perempuan	<20	Blibli	<5 kali	Jasa
3/13/2025	17.25.32	Laki-Laki	<20	Tokopedia	<5 kali	Peralatan Rumah Tangga
3/14/2025	20.12.03	Perempuan	20-30	Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, Sociolla	6-10 kali	Makanan dan Minuman, Pakaian, Skincare, Aks

Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Tidak setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju

Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral
Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Netral	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Netral	Sangat tidak	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Tidak setuju	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju	Netral
Setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Sangat setuju	Netral				
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju

Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Tidak setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Netral
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Netral	Tidak setuju	Netral	Netral	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju

Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Tidak setuju	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Netral	Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Netral	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Netral
Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Netral	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Sangat tidak
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju
Sangat tidak	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Tidak setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Tidak setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Sangat setuju	Netral
Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral	Sangat tidak
Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju
Netral	Netral	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Netral	Sangat tidak	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Setuju

Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat tidak
Netral	Sangat tidak	Sangat tidak	Sangat tidak	Sangat setuju	Tidak setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Netral	Netral	Netral	Tidak setuju
Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat tidak
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Tidak setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Netral	Sangat tidak	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Tidak setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Netral
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat tidak	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju

Setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral
Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Netral	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Netral
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Netral	Tidak setuju	Netral	Netral	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Netral	Tidak setuju	Setuju	Tidak setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Netral	Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Netral	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Netral

Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Netral	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Sangat tidak
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju
Sangat tidak	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Tidak setuju	Tidak setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Tidak setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Sangat setuju	Netral
Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral	Sangat tidak
Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Setuju

Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju
Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju
Netral	Netral	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Netral	Netral	Sangat setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Setuju	Setuju
Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat tidak	Netral	Sangat tidak	Sangat setuju
Netral	Sangat setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Sangat setuju	Setuju	Netral	Netral	Setuju	Netral
Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat tidak
Netral	Sangat tidak	Sangat tidak	Sangat tidak	Sangat setuju	Tidak setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Sangat setuju	Netral	Sangat setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju
Setuju	Tidak setuju	Tidak setuju	Sangat tidak	Tidak setuju	Sangat setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Netral	Netral	Netral	Tidak setuju
Sangat setuju	Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat setuju	Setuju	Setuju	Setuju

